

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 3

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С.Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Ахмедов Д.Х., биология фанлари доктори, Пахта
селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Мамбетназаров Б.С., қишлоқ хўжалиги фанлари
доктори, Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат
университети академиги;

Равшанов А.Э., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти
директори;

Нурматов Ш.Н., қишлоқ хўжалик фанлари доктори,
Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази
директори;

Авлияқулов М.А., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори
(DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Каримов Ш.А., қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа
доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходим;

Муратов А.Р., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С.А., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф.А., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Муродов Ш.М., иқтисодиёт фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Худайев И.Ж., техника фанлари доктори (DSc) номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети Бухоро филиали;

Матякубов Б.Ш., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Аманов Б.Т., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Улжаев Ф.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гадаев Н.Н., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гуломов С.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Уразбаев И.К., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С.Х., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Ахмедов Д.Х., доктор биологических наук, НИИ
хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший
научный сотрудник;

Мамбетназаров Б.С., доктор сельскохозяйственных наук,
академик Каракалпакского государственного университета
имени Бердака

Муродов Ш.М., к.э.н., (PhD), доцент “Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства” Национальный исследовательский
институт.

Худайев И.Ж., доктор технических наук, доцент
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Матякубов Б.Ш., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального исследовательского
университета “Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства”

Равшанов А.Э., доктор сельскохозяйственных наук, директор научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;

Нурматов Ш.Н., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;

Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяйственных наук, НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший научный сотрудник;

Каримов Ш.А., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), старший-научный сотрудник научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;

Муратов А.Р., к.т.н., (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Касымбетова С.А., кандидат технических наук, (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Бекчанов Ф.А., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Аманов Б.Т., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Улжаев Ф.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Гадаев Н.Н., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Гуломов С.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Уразбаев И.К., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Akhmedov D., doctor of Biological Sciences, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;

Mambetnazarov B.S., Doctor of Agricultural Sciences, Academician of Karakalpak State University named after Berdak;

Rabshanov A., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Research Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute;

Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;

Avliyakov M., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;

Karimov Sh., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Senior Researcher, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology;

Muratov A.R., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";

Kasimbetova S.A., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";

Urazbayev I.K., "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Bekchanov F.A., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Murodov Sh.M., doctor of philosophy of economic sciences(PhD), associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers".

Khudoev I.J., Bukhara Institute of Natural Resources Management of the National Research University of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

Matyakubov B. Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Atadjanov A., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Amanov B.T., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Uljayev F.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Gadayev N.N., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Guamov S.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гуламов Сардор, Расулов Иззат ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.....	5
2. Bekchanov Faxriddin NASOS AGREGATIDAN OLINGAN VIBRO SIGNALNING MATEMATIK MODEL.....	10
3. Дурдиев Нормат, Яхёева Нафиса, Ражабов Нурмамат ГЛОБАЛ ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ СУВ ВА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ.....	20
4. Бекмуродов Хумойиддин, Шадманов Джамолиддин, Хайдаров Туйгун, Утепов Бурхон ҒЎЗАГА ҲАМКОР ЭКИННИ ПАРВАРИШЛАШДА СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИНИНГ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	27
5. Каримов Максуд ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДАМБЫ ВРЕМЕННОГО ОРОСИТЕЛЯ.....	33
6. Матякубов Бахтияр, Хамидов Ахрорхон КОЛЛЕКТОР-ЗОВУР СУВЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИ КАМАЙТИРИШДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	36
7. Хамидов Муҳаммадхон, Уразбаев Илхом ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖАНУБИЙ ТУМАНЛАРИНИНГ СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ ГИДРОМОДУЛЬ РАЙОНЛАШТИРИШНИНГ СУВ САТҲИ ВА МИНЕРАЛИЗАЦИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	43

УДК: 635.6:635.4.634.9

Бекмуродов Хумойиддин Тожиевич

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

Шадманов Джамолиддин Қазақжонович

Қишлоқ хўжалиги фанлар номзоди,

Пахта селекцияси, уруғчилигини етиштириш
агротехнологиялари илмий тадқиқот институти.**Хайдаров Туйгун Анварович**“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети,

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги, кафедраси доценти, т.ф.н.

Утепов Бурхон Бектурсинович“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти”Миллий тадқиқот университети, Ҳаёт фаолияти
хавфсизлиги, кафедраси доценти, т.ф.н.

ЃЎЗАГА ҲАМКОР ЭКИННИ ПАРВАРИШЛАШДА СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИНИНГ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИГА ТАЪСИРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7813459>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Сирдарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлари шароитида ғўзага ҳамкор экин сифатида мош ва соя экинлар ғўза ҳосилдорлигига тасири бўйича маълумотлар ишлаб чиқилганини кўшиб парваришланганда суғориш тартибларининг ғўза ва ҳамкор экинларнинг кўчат қалинлигига таъсири бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: ўтлоқлашиб боратган оч тусли бўз, ғўза ва ҳамкор экинлар, ғўза, мош, соя, ўсиши ва ривожланиши, пахта ҳосили, дон ҳосили.

Бекмуродов Хумойиддин Тожиевич

Доктор философии сельскохозяйственных наук (PhD),

Шадманов Джамолиддин Қазақжонович

Кандидат сельскохозяйственных наук,

Научно-исследовательский институт селекции
семеноводство и выращивание хлопка агротехнологии.**Хайдаров Туйгун Анварович**Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства» доцент, кафедры БЖД.**Утепов Бурхон Бектурсинович**

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства» доцент, кафедры БЖД.

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ НА ГУСТОТУ СТОЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИЕ ХЛОПЧАТНИКА С СОВМЕЩЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены данные по влиянию режимов орошения на густоту стояние хлопчатника и совмещенных культур, а также на урожай хлопка-сырца при выращивании хлопчатника с совмещенными культурами мош а и сои в условиях светлых серозимных почв с признаками охумовения Сырдарьинской области.

Ключевые слова: пастбище светло-серый, хлопок и сопутствующие культуры, хлопок, мош, соя, рост и развитие, хлопок, зерновые.

Bekmurodov Xumoyiddin Tojiyevich

Doctor of Philosophy of Agricultural Sciences (PhD),

Shadmanov Djamoliddin Qazaqjanovich

Candidate of agricultural sciences, Independent researcher.

Research Institute of Seed Breeding and

Cotton Growing Agricultural Technologies

Khaydarov Tuygun Anvarovich

National Research University "Tashkent Institute of

Irrigation and Agricultural Mechanization",

assistant professor of the department life safety

Uteпов Burxon Bektursinovich

National Research University "Tashkent Institute of

Irrigation and Agricultural Mechanization",

assistant professor of the department life safety

INFLUENCE OF IRRIGATION MODE ON STANDING DENSITY WHEN GROWING COTTON WITH COMBINED CROPS

ABSTRACT

This article presents data on the effect of irrigation regimes on the density of cotton and combined crops, as well as on the yield of raw cotton when growing cotton with combined crops of mosh and soybeans in conditions of light serozyme soils in the Syrdaryn region with signs of churning.

Key words: light gray pasture, cotton and related crops, cotton, mosh, soybeans, growth and development, cotton, cereals.

Кириш: Дунё бўйича 1964,4 миллион гектар ер майдонлари деградацияга учраган бўлиб, шундан 55,7 фоизи сув эрозияси натижасида содир бўлади. Деградацияга учраган майдонларнинг асосий қисми Осиё, Африка, Жанубий Америка давлатлари ерлари хиссасига тўғри келади. Деградация жараёнлари натижасида ҳар йили 6-7 миллион гектар ер майдонлари қишлоқ хўжалиги фойдаланишдан чиқиб кетмоқда. Ер ва сув ресурсларининг кучайиб бораётган деградацияси бутун жаҳоннинг асосий озиқ-овқат маҳсулотлари захирасига салбий таъдид қилмоқда. Мазкур вазият 2050 йилга бориб 9 миллиард кишини ташкил этиши кутилаётган бутун жаҳон аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш имкониятларини чегаралаб қўйиш эҳтимоли борлиги айтилмоқда.

Дунё мамлакатларида эрозия жараёнини келтириб чиқарувчи омиллар, эрозияга чалиниши бўйича классификация ишлаб чиқилиб, хариталаштирилган, ушбу майдонларда суғориш сувларидан самарали фойдаланиш усуллари ва турлари, тупроқ зарраларини

ювилишини камайтириш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш агротехнологияларни ишлаб чиқилиб жорий этилган бўлсада, ер, сув, ўғит ва бошқа ресурслардан самарали фойдаланиш, ресурстежамкор агротехнологияларни ишлаб чиқиш, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари, саъноатни ҳам-ашё билан, чорвочиликни тўйимли озиқа билан таъминлаш долзарб вазифалардан бўлиб қолмоқда.

Шулардан келиб чиқиб, Сирдарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлари шароитида ғўзага ҳамкор сифатида мош ва соя ўсимлигини қўшиб экиб парваришлаб ҳамда уч хил суғориш таритибида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-65-60, 70-70-60 ва 75-75-60 фоизларда олиб борилиб тажрибалар 7 та вариантдан иборат бўлиб назозат варианты сифатида ғўзанинг ўзи экилиб ишлаб чиқаришда қабул қилинган суғориш тизимида олиб борилди ғўзага ҳамкор сифатида мош ва соя қўшиб экилган вариантлар эса уч хил суғориш тартибида олиб борилди ҳамда суғориш тартибларининг ғўза ва ҳамкор экинларнинг кўчат қалинликларига таъсири ўрганилди.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамизда ҳозирги кунда ерларни эрозияга чалиниши бўйича классификация ишлаб чиқилган бўлиб, харитаси ҳам тузилган, ирригация эрозиясини олдини олиш ва қарши кураш, тупроқ унумдорлигини ошириш, ғўза қатор ораларига ишлов бериш, алмашлаб экиш тизимлари, суғориш усуллари, табақалаб ўғитлаш (В.Б.Гуссак, Қ.М.Мирзажонов, Х.М.Махсудов, Ш.Н.Нурматов, Л.А.Гафурова, К.М.Мўминов, Г.Н.Абдалова, А.М.Дехқонов ва бошқалар), турли тупроқ иқлим шароитларида ғўза навларини кўчат қалинликларини жойлаштириш, уларни ўғитлаш меъёрлари (М.В.Мухаммеджонов, А.Э.Авлиёқулов, Ғ.М.Сатилов, Н.Ўразматов, А.А.Автономов, М.М.Хасанов, А.Б.Қолдаев, О.М.Сулаймонов ва бошқалар), ғўза билан бирга ҳамкор экинлар етиштириш (Қ.М.Мирзажонов, И.Э.Рўзиев ва бошқалар), кузги буғдойни экиш муддатлари, суғориш ва ўғитлаш меъёрлари (Б.М.Халиков, Н.Х.Халилов, Т.Х.Хожақулов, Р.И.Сиддиқов, Н.М.Ибрагимов, С.О.Абдурахмонов, Б.М.Холмирзаев, З.К.Мўминова ва бошқалар), такрорий экинлар етиштириш (Б.М.Халиков, Р.Ш.Тилляев, Ф.Б.Номозов, А.А.Иминов, А.Х.Рахимов ва бошқалар) каби илмий изланишлар олиб борилган. Бироқ ирригация эрозиясига учраган ерларда ювилиш жараёнларини кескин камайтириш, ирригация эрозиясига учраган турли тупроқлар шароитида ғўза билан ҳамкор экинлар етиштириш, тупроққа ишлов бериш, уруғ экиш ва маъданли ўғитлар меъёрларини кузги буғдойни дон ҳосилига таъсири ва такрорий экинларни суғориш усуллари ва озиқлантириш меъёрлари, ерларни қиялик даражасига боғлиқ ҳолда ғўза навларини кўчат қалинликларини мақбул жойлаштириш, ер, сув ва минерал ўғитлардан самарали фойдаланиш, зироатлардан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришнинг мажмуий технологияларини ишлаб чиқиш борасида илмий тадқиқотлар етарли даражада олиб борилмаган.

Тадқиқотнинг мақсади: Сирдарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз, унумдорлиги паст шўрланишга мойил тупроқлари шароитида, бир пайтда икки хил экин экиб, бир хил агротехника асосида ҳосил етиштириб, ер, сув, ўғит ва бошқа манбааларидан самарали фойдаланиб, юқори ва сифатли ҳосил олиш ҳамда ҳамкор экинларнинг тупроқ унумдорлигига таъсири аниқлашдан иборат.

Тадқиқот предмети. Ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқни агрофизикавий ва агрохимёвий ҳоссалари, шунингдек, ғўза ва ҳамкор экинларни ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ҳамда иқтисодий самарадорликка таъсири аниқлаш.

Тадқиқот услуги. Дала тажрибаларини жойлаштириш, ҳисоблаш ва кузатишлар «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» ва «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» услубий қўлланмалари асосида олиб борилган. Олинган натижаларнинг математик-статистик таҳлилида Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” услубига асосан MicrosoftExcel дастури асосида математик статистик таҳлил қилинган, “Методические указания по определению качества растительной продукции” ҳамда иқтисодий самарадорлик Н.А.Баранов усули асосида амалга оширилган.

Тадқиқот натижалари: Тажриба Сирдарё вилоятида ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз ҳамда унумдорлиги паст тупроқлар шароитида Гулистон тумани “Нурли замин тухфаси” фермер хўжалигида қуйидаги тизимда олиб борилди. Тажрибада маъдан ўғитлар N-200, P-140, K-100 кг/га меъёрида ва ғўзанинг “Султон” нави билан ҳамкор сифатида мош ва соя навлари уч ярусда, уч такрорликда рендомизация усулида жойлаштирилди. Бўлақларнинг эни 7.2 м, узунлиги 50 м ни, майдони 360 м² ни, умумий майдони 1.0 га ни ташкил этди.

Тупроқнинг чекланган дала нам сизими лаборатория шароитида Кабаев усулида аниқланди ва олинган натижалар шуни кўрсатдики, ўрта қумоқли қатламда (0-42 см) унинг намлиги 20,5 % ни, енгил қумоқли қатламларда эса тупроқ намлиги 20,2-20,0 % ни ташкил этди. Суғориш муддатларини аниқлаш учун қабул қилинган ҳисобий 0-50, 0-70, ва 0-100 см лик тупроқ қатламларида бу кўрсаткич тегишлича 20,3; 20,2 ва 20,0% ни ташкил этди ва шу асосда ғўза ва ҳамкор экинлар суғорилди.

Унумдорлиги паст тупроқларда шу нарса маълум бўлдики, баҳорда тупроқнинг устки 0-10 см лик қатламида ҳажм массаси ўртача 1,21 г/см³ ни ташкил этган бўлса, пастки қатламларга қараб унинг массаси ошиб борган. 30-50 см лик тупроқ қатламида бу кўрсаткич 1,38 г/см³ ни ташкил этди. Тупроқнинг бу ҳолати ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун қулай замин яратиб берди.

Кузга келиб, тупроқнинг ҳажм оғирлиги вегетация даврида ўтказилган агротехник тадбирлар туфайли ошганлиги аниқланди. Кузда вариантлар бўйича 0-30 см қатламда тупроқнинг ҳажм массаси аниқланди ва суғориш олди намлиги ЧДНСга нисбатан 65-65-60 фоиз суғориш тартибидаги вариантимиш ўртача 1,30 г/см³ ни, ёки баҳорига нисбатан 0,07 г/см³ га ошганлиги маълум бўлди. Суғориш олди намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60 фоиз суғориш тартибидаги вариантимиш эса баҳордаги 0-30 см қатламдаги ҳажм оғирлигига нисбатан 0,06 г/см³ га ошганлиги кузатилди. Суғориш олди намлиги ЧДНСга нисбатан 75-75-60 фоиз суғориш тартибидаги вариантдаги 0-30 см тупроқ қатламидаги тупроқ ҳажм массаси баҳорига нисбатан 0,08 г/см³ га ошганлиги кузатилди.

Ғўза ва ҳамкор экинларни тупроқнинг суғориш олди намлиги ЧДНСга нисбадан 2 ва 3 вариантимиш 65-65-60 фоизда, 4 ва 5 вариантимиш 70-70-60 фоизда ва 6 ва 7 вариантимиш эса 75-75-60 фоизларда суғорилди. Ғўза ва ҳамкор экинлар гуллашгача 0-50 см қатламдаги намлик миқдорига қараб, гуллаш-ҳосил тўплаш даврида 0-70 см ва пишиш даврида 0-100 см қатламдаги тупроқ намлиги миқдорига қараб суғорилди.

Тажрибага сув беришда сув ўлчаши ишлари олиб борилди бунда биз вариантларга қараётган сувни Чипалети сув ўлчагичи билан ўлчадик чиқиш суви эса Томсон сув ўлчагичи билан ўлчамиз.

Тажриба уч хил суғориш тартиби (ЧДНСга нисбатан 65-65-60 %, 70-70-60 %, ва 75-75-60 %) қўлланилди ва назорат вариантыда суғориш ишлари 30 июлда ўтқазилди ва гектарига 1053 м³/га сув берилган бўлса, ҳисобий қатлами 70 см ва ЧДНСга нисбатан 65-65-60% тупроқ намлигида суғорилиши керак бўлган 2 ва 3 вариантларда тупроқ намлиги юқори бўлганлиги учун суғорилмади. ЧДНСга нисбатан 70-70-60 % тупроқ намлигида суғоришни таъминланган вариантларга (4 ва 5 вариантлар) гектарига 1014 м³/га сув берилди. ЧДНС га нисбатан 75-75-60 % тупроқ намлигида суғорилган вариантлар (6 ва 7) мавсум давомида икки марта сув ичди ва мавсумий суғориш меъёри 1800 м³/га ни ташкил этди.

2021-йил олиб борилган тажрибалардан олинган маълумотларини таҳлил қилганимизда Тажриба даласида ғўзанинг кўчат қалинлиги мавсум давомида икки муддатда, яъни яганалашдан сўнг ва ўсув даври охирида аниқланди. 2021 йилга келиб, ғўзанинг ўзи етиштирилган назорат вариантимишда ғўзанинг кўчат қалинлиги мавсум бошида ўртача 104,9 минг туп/гани ташкил этган бўлса, мавсум охирига келиб ўртача 102,8 минг туп/га ни ташкил этганлиги аниқланди. Ғўзани ҳамкор экин мош билан етиштирилган ЧДНСга нисбатан суғориш олди тупроқ намлиги 65-65-60 % тартибидаги 2-вариантда кўчат қалинлиги мавсум бошида 103,2 минг туп/га ни ташкил этган бўлса, мавсум охирига келиб эса 98,3 минг туп/га ни ташкил этган. Шундай суғориш тартибида ғўзани ҳамкор экин соя билан етиштирилганда мавсум бошида 101,8 минг туп/га ни ташкил этган бўлса, мавсум охирига келиб эса 97,5 минг

туп/га ни ёки мош экилган вариантга нисбатан 0,8 минг туп/га камлиги кузатилди. Шунга ўхшаш маълумотлар ғўзани суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60 % ва 75-75-60 % тартибда ҳам мош вариантга нисбатан сояни ҳамкор экин сифатида етиштирилганда 2,6-2,3 минг туп/га камлиги аниқланди.

Тадқиқотларни олиб борилган йилларда ўртача уч йилда ғўзанинг ўзи етиштирилган, яъни назорат вариантимида ғўзанинг кўчат қалинлигини йиллар бўйича маълумотларини таҳлил қилганимида, мавсум бошида уч йилда ўртача 103,2 минг туп/гани ташкил этган бўлса, мавсум охирига келиб эса ўртача 100,9 минг туп/га ни ташкил этганлиги аниқланди. Ғўзани ҳамкор экин мош билан етиштирилиб, ЧДНСга нисбатан суғориш олди тупроқ намлиги 65-65-60 % тартибдаги 2 вариантда кўчат қалинлиги мавсум бошида 87,5 минг туп/га ни ташкил этган бўлса, мавсум охирига келиб эса 84,5 минг туп/га ни ташкил этган. Шундай суғориш тартибини қўллаб, ғўзани ҳамкор экин соя билан етиштирилганда мавсум бошида 87,6 минг туп/га ни ташкил этган бўлса, мавсум охирига келиб эса 84,8 минг туп/га ни ёки мош экилган вариантга нисбатан 0,3 минг туп/га га камлиги кузатилди. Шунга ўхшаш маълумотлар, ғўзани суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60 % ва 75-75-60 % тартибда ҳам мош вариантга нисбатан сояни ҳамкор экин сифатида етиштирилганда 1,1-1.2 минг туп/га га камлиги аниқланди. Такрорликлар орасидаги тафовут мавсум бошидагига нисбатан унча катта фарқ бўлмаганлиги аниқланди.

Ғўзанинг Султон навини ҳамкор экинлар мош ва соя навидан юқори кўчат олиш учун амал даври давомида ғўзани сув етарли бўлганда 0–2–0 тизимда суғориш ва сув танқислигини юмшатишда ҳамда шўрланишга барҳам беришда амал даври давомида 0–1–0 тизимда суғорилса, гектаридан ўртача 84-85 минг туп/га кўчат шакллантириш мумкинлиги ишлаб чиқилган.

Хулоса: Сирдарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлари шароитида ғўза ва ҳамкор экинларни етиштириш, ер, сув, маъданли ўғитлардан самарали фойдаланиш мақсадида:

-ғўза ва ҳамкор экинлар (мош ва соя) экишда гектарига азот-200, фосфор-140 ва калий-100 кг/га меъёрга кўллаш;

-ғўза ва ҳамкор экинларни суғоришда суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60 % тартибда вегетация даврида 0–2–0 тизимда суғориш;

-ғўза ва ҳамкор экинлар (мош ва соя) ғўза 87,6 минг туп/га қолдириб парвариш қилиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июндаги ПФ-6024-сонли фармони “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш” тўғрисидаги қарори, Ўзбекистон овози газетаси, 2020 йил, 983-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-58532-сонли фармони “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чоратadbирлари” тўғрисидаги қарори, Ўзбекистон овози газетаси, 2019 йил, 1213-сон.
3. Methods of agrochemical, agrophysical and microbiological studies in irrigated lands. Tashkent. USSRCRI, 1963. P. 439.
4. Methods of agro chemical analysis of soil and plants. Tashkent 1977.
5. Methods of conducting field experiments. Tashkent, 2007. P. 148.
6. Cotton reference book. Tashkent. Mehnat press. 1989. P. 249-252.
7. Rijov S.N. “Optimum soil moisture in cotton culture” // Soviet cotton, 1940. № 6.
8. Kovda V.A. “Fundamentals of the doctrine of soils” // Publishing Nauka, - No. 2. Moscow, 1973. - p. 29-47.

9. Khamidov, Mukhamadkhan; Matyakubov, Bakhtiyar; Gadaev, Nodirjon; Isabaev, Khasimbek; Urazbaev, Ilkhom. Development of scientific-based irrigation systems on hydromodule districts of ghoza in irrigated areas of bukhara region based on computer technologies. 4th International Scientific Conference on Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering, CONMECHYDRO 2022
10. I Urazbaev, S Kasimbetova, G Akhmedjanova, Z Soniyazova. Development of agrotechnical methods and application of biomeliorant plants in the lower areas of Amudarya. European Journal of Molecular and Clinical Medicine 7 (2), 844-849

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000